

TRATAMENTO DA CRISE VASO-OCCLUSIVA NA ANEMIA FALCIFORME: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7994162

Aline Almeida da Silva

Endy Souza Silva

Layla de Menezes de Oliveira

Leandra Rosique Lara

Maristela Silva Machado

Nathalia Duarte Costa

Nathalia Elvira Rolim de Araújo

Néria Duarte Costa

Orientador: Jhonathan Gonçalves da Rocha

INTRODUÇÃO: A anemia falciforme é uma anomalia genética recessiva do gene da hemoglobina S (HbS) que causa alteração na conformação levando-a a forma conhecida como “hemácia em foice”, com maior prevalência na população negroide. A hemácia “falcizada” causa a vaso-oclusão, pois esse formato impede a adaptação para o fluxo normal nos microcapilares, o que pode causar hipoxemia, necrose e desorganização microvascular. **OBJETIVO:** Realizar um estudo sobre os principais tratamentos da crise vaso-oclusiva na anemia falciforme e importância do tratamento dessas crises e a sua prevenção para evitar complicações crônicas e agudas que afetam a qualidade de vida do indivíduo. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, cujos

artigos foram selecionados nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico. A busca de dados foi efetuada em abril de 2023, sendo utilizado os descritores: anemia falciforme, crise vaso-oclusiva, hemoglobina S, sendo utilizados artigos na língua inglesa e portuguesa. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** A vaso-oclusão é uma das características mais marcantes na anemia falciforme, geralmente acompanhada de crises álgicas, responsável por diversas complicações. A oclusão ocorre devido à maior adesão das hemácias ao endotélio, de 2 a 10 vezes mais que uma hemácia normal, que culmina em isquemia tecidual. Essa adesão pode acontecer espontaneamente, mas também pode ser influenciada por fatores exógenos como infecções, desidratação, exposição ao frio ou até mesmo estresse. Atualmente, o diagnóstico dessa hemoglobinopatia é feito precocemente, primeiramente pelo rastreio por meio do teste do pezinho e a confirmação pela eletroforese de hemoglobina. O tratamento baseia-se em medidas que visam impedir ou atenuar os fatores desencadeantes das crises como manter-se hidratado, profilaxia contra o pneumococo, reativação da síntese de hemoglobina fetal e hemotransfusão. **CONCLUSÃO:** É de grande importância que o tratamento da anemia falciforme seja realizado assim que o paciente é diagnosticado para evitar complicações como úlceras, crises álgicas, hemólise crônica, lesões progressivas em vários órgãos como: rins, baço, fígado, pulmões.

PALAVRAS-CHAVE: Anemia falciforme; Crise vaso-oclusiva; Hemoglobina S.

REFERÊNCIAS:

BRAGA, J.A.P., **Medidas gerais no tratamento das doenças falciformes.** Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 29 (3), Set 2007.

ZAGO, M.A., PINTO, A.C.S., **Fisiopatologia das doenças falciformes: da mutação genética à insuficiência de múltiplos órgãos.** Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 29 (3), Set 2007.

CANÇADO, R.D., JESUS, J.A., **A doença falciforme no Brasil.** Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 29 (3), Set 2007.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil